

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук, Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения приобретенных пороков сердца Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и пропедевтики детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной медицины и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК:616.12/11.109

TILYAKOV Aziz Burievich

Candidate of Medical Sciences Associate Professor

PARDAEV Saidkosim Norkulovich

Candidate of Medical Sciences Associate Professor

Samarkand State Medical University

YARIKOV Anton Viktorovich

PhD.

Privolzhsky District Medical Center

of the Federal Medical and Biological Agency

Russia. Nizhny Novgorod

**RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY**

For citation: Tilyakov Aziz, Pardaev Saidkosim, Yarikov Anton.// Recurrence of herniated disc of the lumbar spine after microdiscectomy. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.370-377

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392977>

ANNOTATION

Recurrent IVD hernias are the cause of persistent pain, neurological symptoms, and disability. Scientific research on this topic is currently attracting more and more attention of vertebrologists and neurosurgeons. The paper presents the views of various researchers on the concept of "relapse" and methods for diagnosing this pathology. The risk factors for the development of recurrence of modifiable and non-modifiable IVD hernias are described and discussed in detail. The article focuses on the methods of intraoperative and postoperative prevention of IVD hernia recurrence. Mechanical methods for closing defects of the fibrous ring after MDE are described. Among the methods for preventing recurrence, recommendations on corset therapy, lifestyle correction, and the rejection of bad habits are more often discussed. , normalization of body weight and regular exercise.

Тилияков Азиз Буриевич

т.ф.н. доцент

Пардаев Саидкосим Норкулович.

т.ф.н. доцент

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Яриков Антон Викторович

т.ф.н.

Приволжск тиббиёт маркази

Федерал тиббиёт ва биология агентлиги

БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАСИНИ МИКРОДИСКЭКТОМИЯДАН КЕЙИНГИ ҚАЙТАЛАНИШИ (адабиётлар шарҳи)

АННОТАЦИЯ

Микродискэктомиядан кейинги диск чурасининг қайталаниши оғриқ синдромини сақланиб қолиши, неврологик аломатлар ва мехнат қобилиятини бузилиши билан кечади. Қуйидаги мавзу бўйича изланишлар вертебролог ва нейрохирургларни эътиборини жалб қилиб келмоқда. Ишимизда ушбу мавзу бўйича илмий изланишлар ва шу паталогияни “қайталаниш”диагностикасини ўрганишдир. Микродискэктомиядан кейинги модификацияланган ва модификацияланмаган чурраларнинг қайталанишига хафи ва унга олиб келадиган омилларни муҳокамаси аниқ кўрсатилган. Мақоламизда асосий эътибор интер операция ва операциядан кейинги усулларда умуртқалар аро диск чурраларини қайталанишини профилактикасига қаратилган. МДЭ дан кейинги фиброз халқани дефектини механик маҳкамлаш кўрсатилган. Профилактик сора тадбирларда, корсетотерапия, яшаш тарзини коррекциялаш, зарарли одатлардан воз кечиш, тана массасини нормалаштириш ва регуляри жисмоний машғулотлар билан шуғуланишга қаратилган.

Калит сўзлар. вертебралогия, хирургия, диск чурраси, микродискэктомия фиброз халқа дефекти, бел дискэктомия, анулопластика.

ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич

к.м.н. доцент

Самаркандский Государственный медицинский университет

ПАРДАЕВ Саидкосим Норкулович

к.м.н. доцент

Самаркандский Государственный медицинский университет

ЯРИКОВ Антон Викторович

к.м.н.

Приволжский окружной медицинский центр

Федерального медико-биологического агентства

Россия. Нижний Новгород

РЕЦИДИВ ГРЫЖИ ДИСКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ МИКРОДИСКЭКТОМИИ

АННОТАЦИЯ

Рецидивные грыжи МПД являются причиной сохраняющегося болевого синдрома, неврологической симптоматики и потери трудоспособности. Научные изыскания по данной тематике в настоящее время привлекают все большее внимание вертебрологов и нейрохирургов. В работе приведены взгляды различных исследователей на понятие «рецидив» и методы диагностики данной патологии. Подробно изложены и обсуждены факторы риска развития рецидивов модифицируемых и немодифицируемых грыж МПД. В статье основное внимание уделено методам интраоперационной и послеоперационной профилактики развития рецидива грыжи МПД. Описаны механические способы закрытия дефектов фиброзного кольца после МДЭ. Среди методов профилактики рецидива чаще обсуждаются рекомендации по корсетотерапии, коррекции образа жизни, отказу от вредных привычек, нормализация массы тела и регулярные физические упражнения.

Ключевые слова: вертебралогия, хирургия, рецидив грыж диска, микродискэктомия, анулопластика, дефект фиброзного кольца, поясничная дискэктомия.

Долзарблиги. Умуртқалар аро диск чурраси - локал (чегараланган) пулпасимон ядро фрагментларини, ёпилувчи пластина тоғайини, фиброз халқа элементлари ёки умуртқа апофизининг фрагментларини умрқалар аро диск чегараларидан ташқарига чиқиб кетишига

айтилади. Умуртқалар аро диск чурраси кўп ҳолатларда орқа мия илдизчасини компрессияга учраши сабаб бўлади[1,3]. Бел умуртқалар аро диск чурраларида “ олтин стандарт” бўлиб микродискэктомия операцияси 90-95% яхши натижалар бермоқда. АҚШ да ҳар йил 400 та гача шунақа операциялар амалга оширилади. Беморларнинг кўпчилиги қисми микродискэктомиядан сўнг безовталиқ сезади. Асоратлар бизга аниқ бўлсада, умуртқаларо диск чураларини қайталаниши, қайта операция қилишни талаб қилади. Умуртқалар аро диск чурасининг қайталаниши 5-26% ни ташкил қилади. Микродискэктомиядан 2 йилдан кейинги кумулятив реоператив қайталаниш 7-9% ни ташкил қилади, 5 йилдан кейин эса 13,4% ни, 10 йилдан кейин эса 25% ни ташкил қилади. Умуртқалар аро диск чуррасини қайталаниши микродискэктомиядан кейин “ёриғлик вақти” (оғриқларни камайиши ёки йўқолиши) кузатилади[2,4,6]. Бази бир умуртқа жарроҳлари микродискэктомиядан сўнг қайталанишни ишиаснинг кузатилиши, бошқалар бу терминни фақатгина реоперациядан кейингина ишлатишади. Чин қайталаниш умуртқалар аро дисук чуррасини қайта ўша жойдан ва ўша томондан вужудга бўлиб, неврологик тузилмаларнинг компресияси ва неврологик симптомларни мавжуд бўлганлиги билан намоён бўлади [7]. Радикуляр оғриқни вужудга келиши, кучланиш ва сезувчанликни бузилиш симптомларининг намоён бўлиши умуртқалар аро диск чуррасини қайталанишидан далолат беради. Катта бўлмаган умуртқалар аро диск чурралари қайталаниши операция қилинмаган беморларни симптоматикаси билан ўхшаш бўлади. Чандиқ тўқималарнинг мавжудлиги ва эпидурал фиброз орқа мияни ва илдизчаларни умуртқа канали ичи деворига фиксацияланиб қолишига олиб келади. Кўгина вертебологлар (магнит-резонанс томография) МТР контраст кучланиш билан амалга оширилганда эпидурал фиброз билан умуртқалар аро диск чуррасини қайталанишини дифференциал - диагностикасида катта аҳамиятга эга [12].

УМУРТҚАЛАР АРО ДИСК ЧУРРАСИНИ ҚАЙТАЛАНИШИГА ОЛИБ КЕЛУВЧИ ХАВФЛИ ОМИЛЛАР

Ҳозирги вақтда диск чурасини қайталаниши ва уни профилактикаси ўрганилиб келинмоқда. Қайталанишнинг ҳафли омилларига, беморнинг ёши, тамокикашлиқ, оғир жисмоний меҳнат, микродискэктомиянинг бажарилиши, Модик типи бўйича тананинг вазн индексини баланд бўлиб кетиши. Кўпгина ҳолатларда дискоуро чуррасининг қайталанишнинг ҳавфли омилларига тананинг вазн индексининг иқори бўлиб кетишибўйича 56,3% микродискэктомиядан кейин кузатилган [8]. D. S.Meredith ҳаммуалифлар билан 75 та беморда секвестрэктомия ёки куретаж қилинмаган ҳолда микродискэктомия дан кейин вазни юқори беморларда (ВИБ>30 кг²) кузатилган. 12 баробар қайталанишга ва 30 баробар қайта операция қилишга олиб келади, бу беморларда консерватив даво чоралари вазни юқори бўлмаган беморларга қараганда эффе́ктсиздир. Бироқ J.A.Moliterno ҳам муаллифлар билан 146 та ретроспектив таҳлил қилганда 14 та чурранинг қайталанишида тананинг вазн индекси паслиги қайталаниш омилида статистик аҳамиятга эга.

M.D Urquhart, A.B. Кру́тко ва E.C.Байков (2015) тана вазн индексининг юқорилиги чурраларнинг қайталанишида башоаратлашнинг асосий омили бўлиб ҳисобланади. Юқори тана вазн индекси микро диск эктомиядан кейин қайталанишига кўпгина текширишлар исботини топган [9].

Тамаки чекиш нафақат ўпка патологияси билан, балки микродискэктомиядан кейин умуртқада оғриқ ва дегенератив-дистрофик жароёнларни кучайиб кетишига олиб келган. Хайвонларда эксперимент қилинганда тамаки чекиш капиллярни торайишига ва умуртқалар аро дискнинг трофик бузилишига олиб келади. «Чекувчи йўтали » умуртқалар аро дискдаги босимни кўтариб фиброз халқа дефекти орқали умуртқалар аро диск фрагментларини чишига олиб келади[11]. 68.8% чекувчи беморларда микро диск эктомиядан кейин 36.5% беморларда диск чуррасининг қайталанишини кузатишган. Микродискэктомия бажариш усулларида чегараланган (limited discectomy) ёки агрессив (subtotal discectomy) усулда амалга ошириш мумкин, биринчи ҳолатда секвестрэктомия ёки экстрезияни олиб ташлаш, иккинчи ҳолатда умуртқаларо диск чурасини куретажи E.J. Carragee ҳаммуалифлар билан. (2006) секвестрэктомия ва умуртқаларо диск чурасини куретажини таҳлил қилганда секвестр

эктомиядан кейинги диск чуррасини қайталаниши 18% беморларда, микродискэктомия куретаж билан 9% беморларда кузатилди[16,17]. Аммо бел сохасидаги операциядан кейинги оғриқ куретаж қилинган гуруҳда кўпроқ кузатилди. Бу реабилитация даврини чўзилишига, меҳнат қобилиятига қайтишни кечикишига олиб келади. Микродискэктомия куретаж билан қилинган беморларда қайталанишнинг камлиги натижалари беморлар 24 ой мобайнида кониқарли баҳолашиб келган. 84 беморларда МДЭ натижалари ўрганилиб: 1-чи гуруҳда секвестрэктомия қилинган беморлар; 2-чи гуруҳда эса куретаж қилинган беморлар 24 ой мобайнида кузатилди. 1-чи гуруҳдаги беморларда операциядан кейинги даврда оғриқ интенсивлиги кам, умуртқалар аро диск чуррасини қайталаниши умуман кузатилмаган[10]. М.Ј. McGirt изланишлар асосида микродискэктомия куретаж билан бажарилганда умуртқалар аро диск чуррасининг 2 йил ичида қайталаниши секвестрэктомияга қараганда 2 баробар кам учраган, бироқ турмуш даражаси беморларни оёқларида оғриқ туфайли анча камайган. Куретаж бириктирувчи пластинкани ва фиброз халқани жароҳатлайди умуртқалар аро диск баланлигини пасайтиради ва дегенерацияни кучайтиради. Микродискэктомия куретаж билан асептик дисцитга олиб келиши, неврал бирлашмаларни жароҳати ва оғриқ синдомини кучайишига олиб келади[13,14].

Даволаш физкултураси, жисмоний зўриқиш, операциядан кейинги режим. Микродискэктомиядан сўнг асосий ўринда реабилитация ахамиятга эга: жисмоний активлик қай даражада, неча вақт мобайнида, қачондан бошлашда ва қанақа режимни сақлашга боғлиқ. С. Manniche тадқиқотидашунни аниқладик операциядан кейинги даврда 5 чи ҳафтадан бошлаб олдинги қорин деворини мустахкамлашга қаратилган машғулотларга алоҳида ахамият беришган. Е.Ј. Саггае изланишларида МДЭ дан кейин беморлар енгил иш фаолиятига 1,2 ҳафтадан сўнг қайтишган, тўлиқ хажмдаги иш фаолиятига эса 2,5 ҳафтада қайтишган. 6% беморлар оғриқ туфайли одатий ишини ўзгартиришга мажбур бўлишган. 5,3% беморларда қайталаниш сабаб қайта операция бажарилган. Реабилитация дастурида операциядан кейинги даврда оёқ ёзувчи мушакларни мустахкамлайдиган машғулотлар киритилганх[14]. МДЭ кейин асосий тавсияларга юмшоқ карсетларни 4 ҳафта мобайнида тоқиб юриш тавсия этилади. Тиззани букмасдан белни олдинга букиш таъқиқланади. Оғир юк кўтариш, оғир меҳнат қайталаниш омиларига асосдир. Беморнинг жинси, айниқса эркакларда МДЭ дан кейин умуртқалараро диск чуррасини қайталаниш омили аниқланган, лекин бази бир олимлар аёлларда кўпроқ қайталанишини таъкидлаб ўтишади. Шунинг учун беморнинг жинси алоҳида ахамиятга эга эмас ва тўлиқ ўрганилиши керак.

Беморнинг ёши ретроспектив таҳлил қилинганда 50 ёшдан юқори бўлган беморларда МДЭ дан кейин қайталаниш ва реоперациялар кўрсатгичи юқори. С. Дога текширишларида бўй қайталанишни такрорланишига тасир кўрсатмайди деган хулосага келишган.

Умуртқалар аро дегенерация бошланғич босқичларида Pfirmann бўйича 6-8 баробар умуртқалар аро диск чурраси ортиб боради ва дегенерация босқичи кучайган сари 3,4 маротиба камая боради. А.Л. Античко (2009) ретроспектив таҳлили бўйича микродис эктомия дан кейин қайта операция қилинган беморларда I-III босқичдаги дегенерация Pfirmann бўйича IV босқичдаги дегенерациядан 3 баробар кўпроқ учраган. Аммо К.Т. Kim текширишлари шунни кўрсатадики умуртқалар аро диск чуррасини дегенерация босқичларга боғлиқлиги аниқланмаган, модификацияланган Pfirmann шкаласи бўйича чурранинг қайталаниш даражаси I-II ва IV босқичлардаги дегенерацияда III, IV, V босқичларга қараганда кам учраган. Таҳлиллар шунни кўрсатадики чурранинг бўртиб чиқиш турлари қайталаниш хавфига алоқаси йўқ. Бироқ Е.Ј. Саггае хаммуалифлар экструзия хавфи омиларга киради. Бироқ, С. V. MorganHough ва хаммуалифлар (2003) бошқача натижаларни кўрсатишга муофиқ бўлишди, экструзия ёки умуртқалараро секвестрал диск чурраси хавфи, қайта операция қилинган беморларда протрузия 2,6 маротиба кўпроқ учради. М. Kim ва хаммуалифлар (2007) умуртқалар аро протрузия тури чурранинг қайталаниш омили эканлигини исботлашган. Е.С. Байкова (2017) нинг таъкидлаши бўйича биринчи гуруҳда умуртқалар аро диск чуррасининг қайталанишининг протрузия ҳолати қайталанмаган гуруҳга қараганда кўпроқ кузатилган.

Умуртқалараро дискнинг баланлиги, E. Yorimitsu ва хаммуалифлар. (2001) умуртқалараро диск чурасининг ипселатерал қайталаниши билан бирламчи микродискэктомиядан кейинги умуртқалар аро дискнинг бўйи статестик корреляция қилинган. К.Т. Kim ва хаммуалифлар 2002-2005 йй. 171 беморни микродиск эктомиядан сўнг кузатишган. 28 та беморда (16,4) микродискэктомиядан сўнг қайталаниш холати кузатилган. Баландлик индекси умуртқалар аро дискда ($p=0,001$), сегментдаги сагитал ҳаракат ҳажми ($p=0,000$) умуртқалараро диск чурраси қайталанишни юқори хавфи билан корреляция қилинди. Муаллифлар фикрича умуртқалараро дискнинг бўйининг паслиги сегментдаги амплитуда ҳаракатини камайтиради, бу ўз навбатида қайталанишни учрашин камайтиради.

Modic тури бўйича ўзгариш. Охирги йилларда умуртқанинг бириктирувчи пластиналаридаги ўзгаришлар (Modic критеряси) бел сохасининг дегенератив зараланиши микродискэктомияни тактиккаси ва оқибатга тасир кўрсатади. М. Kim ва хаммуалифлар. (2007) шуни кўрсатишадикки Modic типи бўйича ўзгаришлар умуртқалар аро диск чуррасини қайталанишининг хавfli омили бўлиб ҳисобланади. Бироқ Е.С. Байкова ва хаммуалифлар. (2017) Modic I типдаги ўзгариш билан умуртқалараро диск қайталанишини аҳамиятга эга бўладиган коррелатив алоқасини аниқлашмади. Modic типдаги ўзгаришлар хали клиник текширишларни талаб қилади.

Бел умуртқалар сохасидаги биомеханик кўрсаткичлар. Умуртқа- чаноқ нисбийлиги умуртқалар аро дискнинг дегенератив холатига олиб келади деган маълумотлар мавжуд. Сегментнинг ҳаракат ҳажми умуртқалараро диск холатга ва фасет бўғимларга уларнинг структураларига боғлиқлиги исботланган. Сегментар ностабиликнинг белгиси ретролистез-умуртқани $\geq 8\%$ орқага силжиши билан характерланади. М. Shen ва хаммуалифлар. (2007) L5 ретролистезида L5-S1 сохада диск чуррасини кўпроқ учраши аниқланган. А.И. Продан ва А.Н. Хвисьюк (2007) 100 та беморни бел сохасида ва оёқларида сурункали оғриқ билан клиникорентгенологик текширувларда беморларда лордозни текисланганлиги ва уларда бел умуртқаси олдинги коллонасини дегенератив хавфи орқа колонна дегенератив жараён хавфи камлигини кўрсатишди. А.В. Крутько ва Е.С. Байков (2015) умуртқалараро диск чуррасини қайталаниши бел умуртқасининг гиполордоз (лордоз бурчаги- $30,8\pm 1,71^\circ$) қайталаниш бўлмаган беморларда ($49,6\pm 0,70^\circ$). Лекин шуни унутмаслик керакки, биомеханик кўрсаткичлар (сагитал ҳажмдаги ҳаракат ва бел умуртқалар лордоз бурчаги) орқа мия ёки илдизчаларнинг сиқилишига жавобан мушак тонусининг рефлексор синдроми, қайталаниш омилларига кирмаслиги мумкин. Люмбализация ва сакрализация микродискэктомиядан кейин дегенератив кечишга негатив таъсир кўрсатиши мумкин. В.В.Швец (2008) люмбализация ва сакрализация микродискэктомия ўтказилган беморларда чурранинг қайталаниши омилари бўлиб ҳисобланади. Y.J. Sur 150 та беморда МДЭ ва динамик фиксацация кўлланилганда 4 йил ичида 8% беморларда чурранинг қайталаниши кузатилган. Е. Belykh хаммуалифлар билан микродискэктомиядан кейин чурранинг қайталанишини математик модлулени ишлаб чиқишган у 7 параметрли респектив баҳолашдан иборатдир[16].

- Тана ҳажми индекси
- Умуртқалар аро диск баланлиги индекси
- Сагитал ҳаракат ҳажми
- Бел умуртқаларида ҳаракат ҳажми
- Чекиш
- Чурранинг бўртирилган типи
- Rfitmann бўйича умуртқалараро дискнинг дегенерация босқичи

Муаллифлар бўйича башоратловчи аниқлик 98% гача бўлиши мумкин.

Умуртқалараро диск чуррасини қайталаниш хавфини камайтириш усуллари

МДЭ дан кейин қониқарсиз оқибатларининг асосий патогенетик механизмларига

- Микродискэктомия куретаж билан амалга оширилганда умуртқалараро дискнинг пасайиши ва бу ўз навбатида ФС га босимни кўпайишига кейинчалик гипертрофия ва дегенерацияги олиб келади.

- Секвестрэктомияда пулпоз ядронинг алохида қисмининг қолиб кетиши қайталаниш манбаъига айланади.

- Фиброз халқа ва орқа бўйлама боғламанинг катта дефекти.

Умуртқалар аро диск чуррасини операциядан кейин олдини олиш мақсадида бир қанча усуллар қўлланилиб келмоқда мисол, фиброз халқа тўқималарини модификация мақсадида радиочастотали коагуляторни қўллаш, ёки МДЭ дан кейин лазер нури билан фиброз халқа ва орқа бўйлама боғламасини репаратив жавоби.

Аннулопластика (фиброз халқа дефектини махкамлаш) Умуртқалар ародиск чуррасини қайталанишини камайтиришга қаратилган услуб. МДЭ дан кейин бир қанча фиброз халқа дефектини махкамлайдиган усуллар мавжуд.

Ҳ.Н. Wang ва ҳаммуаллифлар экспериментда МДЭ дан кейин тешилган жойни желатин сўрғич билан ёпиб уни битишини кузатишган, суяк цементи, тўқима клейи ҳам ишлатилиб текширилган. Энг яхши натижалар дефект катта бўлмаганда желатин сўрғичи билан махкамлаганда кузатилди, аммо буни клиник практикада қўллаш амалга оширилмади. Аннулопластикада қўлланиладиган замонавий имплантант бу амалиётда титан илғич умуртқа танасига фиксацияланган сеткали Barricaid имплантанти умуртқалараро дискга қўйилиб келмоқда[16].

Barricaid ни қўллашда абсолют кўрсатмаларга (L3–4, L4–5, L5–S1) сохада бирламчи чурра, умуртқалараро дискни ўрта ёнбош локализацияли чурраси, бир томонлама симптомлар, умуртқалар аро дискнинг баландлиги >5 мм, умуртқалар аро дискнинг I-III Pfirrmann дегенерацияси, интероперация пайтидаги дефект баланлиги 4-6мм, дефект кенглиги 5-12 мм. Barricaid га қарши кўрсатмалар – спондилолистез, умуртқа каналини стенози, сегментар ностабиллик, бел умуртқаларини сколиози, умуртқалараро диск чуррасининг қайталаниши, орқа мия илдизчаларини полирадикуляр қисилиши, фораминал ва экстафораминал чурранинг жойлашиши, остеопороз. Аннулопластика умуртқалараро дискни баланлигини сақлашга ва чуррани қайталанишини барер функция хосил қилиб камайтиради. Оғриқни камайиши ва дегенератив жараёнларни камайтиради. Barricaid имплантантини қўллаш секвестрэктомияни қўлаш билан қайталанишни камайтиради.

Шахсий клиник тажрибамиздан. МДЭ дан олдин беморни функционал рентгенографиядан ўтказамиз (букилган ва эгилган холда) бунда сегментнинг ностабилигини аниқлашимиз мумкин. Чегараланган МДЭ ни амалга оширамиз (секвестрэктомия) пулпоз ядронинг холи элементларини олиб ташлаймиз, бунда интероперация гидрожратиш усули яъни (перикис водород) яхши натижа беради. Куретаж бириктирувчи пластина ва фиброз халқани жарохатлаши мумкин, ва уни бўйига тасир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун гидрожратиш қулай. Гидрожратишдан сўнг биз элетрокоагулятор билан умуртқалараро диск термодеструкцияни амалга оширамиз. Гемостазга алохида эътибор берамиз, чунки хатто катта бўлмаган эпидурал гематома соғайишига ва бирлашган чандиқли жараёнларга олиб келиши мумкин. Эрта операциядан кейинги даврда беморларга юмшоқ ёки ярим қаттиқ бел – думғаза корсети, токи умуртқалараро тўлиқ чандиқни пайдо бўлиши мақсадида жисмоний фаолиятни чеклаш тавсия этилади. Бемор шифохонадан чиқарилганда, даволаш физкультураси, бел ва олдинги қорин мушакларини мустахкамловчи машғулотлар 3-6 ой мобайнида секин- аста кўпайтира борилади (хар кунлик мўтадил юриш, сузиш). Стабилизацияни иккинчи маротиба қайталанса ўша сохада қиламиз.

Хулоса Чурранинг қайталаниш сабаблари ва уни олдини олиш хозиргача изланиб келсада, хозиргача вертебралогия сохасида хали ўз ечимини топгани йўқ. Умуртқа жаррохлари чурраларни қайталанишини , беморнинг ёшига, вазнига, умуртқалараро дискнинг баландлигига, дегенерациянинг даражасига, чекишга, МДЭ техникасига, бажарувчи шифакор тажрибасига ва травматик анамнезга боғлашади. Қайталанишнинг профилактикасига корсетотерапия, яшаш образини коорекциялаш, зарарли одатлардан сақланиш, тана вазн индексини нормаллаштириш, ва регуляр жисмоний тарбия билан шуғулланиш. Охирги пайтларда вертебралогларнинг қизиқиши, умуртқалараро дискни структурасини мустахкамлашга, ва уни нормал вазифасини тиклашга қаратилади.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР

1. Азизов М.Ж., Симонович А.Е., Нуралиев Х.А. Результаты анализа дискэктомии у больных с поясничным остеохондрозом. Гений ортопедии. 2010; 1: 59–63 [Azizov M.Zh., Simonovich A.E., Nuraliyev Kh.A. The results of discectomy analysis in patients with lumbar osteochondrosis. Genii ortopedii. 2010; 1: 59–63 (in Russ.)].
2. Арестов С.О., Гуща О., Кашеев А. и др. Современные подходы к лечению грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Нервные болезни. 2017; 3: 19–23 [Arestov S.O., Gushcha O., Kascheev A. et al. Current Approaches to the Treatment of Disk Herniation at the Lumbosacral Level. Nervous diseases. 2017; 3: 19–23 (in Russ.)].
3. Антипко А.Л. Прогнозирование рецидивов грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника на основе данных магниторезонансной томографии и математического моделирования. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. Воронеж, 2009; 113 с. [Antipko A.L. Predicting recurrence of herniated discs of the lumbar spine on the basis of magnetic resonance imaging and mathematical modeling. Author. dis ... cand. med. sciences. Voronezh, 2009; p. 113 (in Russ.)].
4. Борщенко И.А., Мигачев С.Л., Древаль О.Н. и др. Опыт чрескожной эндоскопической поясничной дискэктомии. Результаты и перспективы. Нейрохирургия. 2009; 4: 25–34 [Borshchenko I.A., Migachev S.L., Dreval O.N. et al. Experience of percutaneous endoscopic lumbar discectomy. Results and prospects. Neurosurgery. 2009; 4: 25–34 (in Russ.)].
5. Белых Е.Г., Бывальцев В.А., Сороковиков В.А. Анализ результатов микрохирургических, эндоскопических и эндоскопически ассистированных дискэктомий. Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2010; 75 (5): 21–4 [Belykh E.G., Byvaltsev V.A., Sorokovikov V.A. Analysis of the results of microsurgical, endoscopic and endoscopically assisted discectomies. Bulletin of the East Siberian Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences. 2010; 75 (5): 21–4 (in Russ.)].
6. Бывальцев В.А., Сороковиков В.А., Егоров А.В. и др. Осложнения различных видов хирургии грыж поясничных межпозвонковых дисков. Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2012; 110 (3): 87–9 [Byvaltsev V.A., Sorokovikov V.A., Egorov A.V. et al. Complications of different type's surgery for degenerated lumbar disc. Siberian Medical Journal (Irkutsk). 2012; 110 (3): 87–9 (in Russ.)].
7. Боков А.Е., Перльмуттер О.А., Млявых С.Г. и др. Анализ причин сохраняющегося болевого синдрома после хирургического лечения компрессионного корешкового синдрома, обусловленного грыжей диска на поясничном уровне. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2012; 4 (1): 10–5 [Bokov A.E., Perlmutter O.A., Mlyavykh S.G. et al. The analysis of reasons for residual and recurrent pain syndromes after surgical nerve root decompression in case of lumbar disc herniation. Russian Journal of Neurosurgical professor A.L. Polenov. 2012; 4 (1): 10–5 (in Russ.)].
8. Кашеев А.А., Гуща А.О., Арестов С.О. Общие принципы лечения и реабилитации пациентов после операций по поводу дегенеративно-дистрофических поражений пояснично-крестцового отдела позвоночника. РМЖ. 2012; 20 (31): 1548–51 [Kascheev AA, Gushcha AO, Arestov SO. General principles of treatment and rehabilitation of patients after surgery for degenerative-dystrophic lesions of the lumbosacral spine. RMJ. 2012; 20 (31): 1548–51 (in Russ.)].
9. Кравцов М.Н., Мирзаметов С.Д., Завьялов Д.М. и др. Рецидивы грыж межпозвонковых дисков после поясничной микродискэктомии: общие сведения, анализ факторов риска. Российский нейрохирургический журнал им. профессора А.Л. Поленова. 2018; 10 (1): 34–41 [Kravtsov M.N., Mirzametov S.D., Zavyalov D.M. et al. Recurrent lumbar disc herniation after microdiscectomy: general data, analysis of risk factors. Russian Journal of Neurosurgical professor A.L. Polenov. 2018; 10 (1): 34–41 (in Russ.)].

10. Крутько А.В., Байков Е.С. Факторы риска рецидива грыж поясничных межпозвонковых дисков на уровне L4-L5 сегмента. Политравма. 2012; 2: 16–22 [Krutko AV, Baikov ES. Risk factors for recurrent lumbar intervertebral disc herniation at the level of L4-L5 segment. Polytrauma. 2012; 2: 16–22 (in Russ.)].
11. Лопарев Е.А., Климов В.С., Евсюков А.В. Повторные оперативные вмешательства у пациентов с дегенеративно-дистрофическим заболеванием поясничного отдела позвоночника после удаления грыж дисков. Хирургия позвоночника. 2017; 14 (1): 51–9 [Loparev E.A., Klimov V.S., Evsyukov A.V. Reoperation after herniated disc removal in patients with lumbar degenerative disc disease. Hirurgiâ pozvonõpnika (Spine Surgery). 2017; 14 (1): 51–9 (in Russ.)]. <https://doi.org/10.14531/ss2017.1.51-59>
12. Луцик А.А., Гаврилов И.В., Бондаренко Г.Ю. и др. Новые подходы к оперативному лечению рецидивов грыж поясничных межпозвонковых дисков. Хирургия позвоночника. 2015; 12 (1): 36–45 [Lutsik A.A., Gavrilov I.V., Bondarenko G.Yu. et al. New approaches to surgical treatment of recurrent lumbar intervertebral disc herniation. Hirurgiâ pozvonõpnika (Spine Surgery). 2015; 12 (1): 36–45 (in Russ.)]. <https://doi.org/10.14531/ss2015.1.36-45>
13. Симонович А.Е., Байкалов А.А. Хирургическое лечение рецидивов болевых синдромов после удаления грыж поясничных межпозвонковых дисков. Хирургия позвоночника. 2005; 3: 87–92 [Simonovich A.E., Baikalov A.A. Surgical treatment of pain syndrome recurrence after removal of lumbar intervertebral disc hernia. Hirurgiâ pozvonõpnika (Spine Surgery). 2005; 3: 87–92 (in Russ.)]. <https://doi.org/10.14531/ss2005.3.87-92>
14. Тюлькин О.Н., Щедренок В.В., Себелев К.И. и др. Диагностика и лечение болевого синдрома после операций по поводу грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2010; 169 (4): 55–7 [Tyulkin O.N., Shchedrenok V.V., Sebelev K.I. et al. Diagnostics and treatment of pain syndrome after operations for herniated discs of the lumbosacral spine. I.I. Grekov Bulletin of Surgery. 2010; 169 (4): 55–7 (in Russ.)].
15. Патент на полезную модель № 170604 U1 Российская Федерация, МПК А61В 17/70. Медицинский инструмент для временной стабилизации позвоночного столба при исправлении его деформации : № 2016132702 : заявл. 08.08.2016 : опубл. 02.05.2017 / С. Н. Пардаев, М. С. Наркулов, А. Ж. Каршибоев [и др.]. – EDN GULOMH.
16. Яриков, А. В., Перльмуттер, О. А., Смирнов, И. И., Бояршинов, А. А., Симонов, А. Е., Фраерман, А. П., ... & Пардаев, С. Н. (2021). Рецидив грыж диска после поясничной микродискэктомии. *Vrach (Doctor)*, 32(7).
17. Shakhanova Sh Sh, MD Djuraev, NM Rakhimov, MN Karimova, AF Asatulayev. Determination Of Risk Parameters In The Detection Of Asymptomatic Bone Metastases Of Kidney And Prostate Cancer. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* 2021/2/28, Том 3, № 02, P 161-174.
18. ТИЛЯКОВ А. Б. и др. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ С ПОЛИТРАВМОЙ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
19. Mazhidovich D. S., Urinboevich U. P. Perosseous Osteosynthesis Andbone Plasty During The Treatment Of The Patients Opens Fractures Of Long Bones With The Extensive Defects Of Bone Tissue //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000